

Comparativo de Tensões Admissíveis Obtidas por Meio da Aplicação de Parâmetros de Resistência com Base em Ensaio de Cisalhamento Direto em Estado Inundado e Não Inundado, em Amostras Indeformadas de Solos da Região do Xingu.

Marcos Coelho Milhomem
IFTO, Palmas, Brasil, marcosgeoeng@gmail.com

Solon Silva de Lima
IFTO, Palmas, Brasil, solonlima@gmail.com

Samuel Rodrigues da Costa Neto
IFTO, Palmas, Brasil, samuelpls@hotmail.com

Flavio da Silva Ornelas
IFTO, Palmas, Brasil, flavioornelas@ifto.edu.br

RESUMO: A região do Xingu, mais especificamente o sudoeste do estado do Pará, no traçado da rodovia Transamazônica, na maior parte tem sua formação geológica composta de granodioritos, granitos, quartzodioritos e diabásios recobertos com camadas superficiais de solos laterizados, correspondente a latossolos vermelhos, com predominância de frações argilosas de elevado índice de plasticidade. Devido a necessidade de implantação de linhas de transmissão para a promover a dissipação da energia elétrica produzida pela usina de Belo Monte, foram realizadas diversas campanhas de sondagens e coletas de amostras indeformadas para a realização de ensaios de cisalhamento direto em estado inundado e não inundado para a determinação de ângulo de atrito e coesão. Conclui-se que na situação inundada os parâmetros são inferiores a condição de não inundado isso devido ao desenvolvimento de poropressão e provável quebra de elos cimentados.

PALAVRAS-CHAVE: Xingu, parâmetros, cisalhamento.

1 INTRODUÇÃO

A região Xingu, sudoeste do estado do Pará, no que tange o traçado da rodovia Transamazônica, possui a predominância de solos residuais os quais se encontram laterizados. Essa região passa ultimamente por uma expansão no setor de linhas de transmissão as quais viabilizam a dissipação de energia elétrica gerada pela usina de Belo Monte.

Visto o grande porte das torres de linha transmissão, uma vez pela sua potência e pela necessidade de porte elevado afim de ultrapassar altura da vegetação local, as estruturas

autoportantes e estaiadas necessitam de fundações específicas dimensionadas sobre medida com base nos carregamentos aplicados e as características geotécnicas do solo local.

Nesse âmbito foram realizadas diversas campanhas de sondagens, ensaios “in-situ” e laboratório. Dentre os ensaios de laboratório, executou-se cisalhamento direto em amostras indeformadas coletadas na profundidade de aproximadamente 2 m, tais ensaios realizados em estado inundado e não inundado, visando verificar a variação dos parâmetros de resistência.

A utilização de parâmetros de resistência como ângulo de atrito e coesão para a

resistência ao cisalhamento do solo em um único plano de ruptura. O ensaio consiste na introdução de uma amostra de solo em uma caixa bipartida, onde se aplica uma força normal N , e em seguida se realiza o incremento de forças T , provocando o deslocamento de uma caixa em relação a outra até que se atinja a ruptura, na figura

Figura 2. Caixa de cisalhamento direto.

Segundo Caputo (2008), o ensaio pode ser executado em condição de tensão controlada ou deformação controlada. O mesmo indica a utilização de duas pedras porosas as quais são colocadas nos extremos da caixa, permitindo assim a drenagem do corpo de prova durante o período de pré-adensamento.

Como explicado por Ortigão (2007), a principal desvantagem deste método de ensaio consiste na deficiência de se controlar a dissipação de poropressões geradas, uma vez que o equipamento não permite tal controle.

A regulamentação do procedimento é dada pela norma americana ASTM D3080 que define os equipamentos, dimensões, calibragem, e a preparação das amostras a serem analisadas.

Figura 3. Envoltória de resistência ao cisalhamento

Como explicado por Das (2014), o ensaio de

cisalhamento direto é realizado em uma determinada quantidade de corpos de prova em variados estados de tensões normais, para as quais são determinadas tensões cisalhantes, que por último permite a elaboração da envoltória de resistência ao cisalhamento.

Ainda conforme Das, (2007), o ensaio é realizado com o corpo de prova em estado saturado, onde se preenche com água a caixa onde se acondiciona a amostra. As variáveis da modalidade de ensaio está associado a velocidade de ensaio, a qual norteia um possível estado drenado ou não.

4 DETERMINAÇÃO DE TENSÃO ADMISSÍVEL DO SOLO

Em 1943, Terzaghi, modificou a teoria de Prandtl, a qual discriminava estudos sobre a penetração de materiais metálicos em materiais mais plásticos, para a determinação da capacidade de carga dos solos submetidos a cargas transferidas por sapatas rasas. Após um período de perfeição o estudioso idealizou a seguinte fórmula:

$$qu = c' \cdot Nc + q \cdot Nq + \frac{1}{2} \cdot \gamma \cdot B \cdot Ny \quad (1)$$

Onde Nc , Nq e Ny , são termos referente a coesão, sobrecarga e peso específico do solo, c' a coesão, γ o peso específico do solo e B a menor dimensão da sapata, segundo Das (2014).

Em 1967, Terzaghi juntamente com Peck, realizou a introdução do fator de forma S .

$$qu = c \cdot Nc \cdot Sc + q \cdot Nq \cdot Sq + \frac{1}{2} \gamma \cdot B \cdot Ny \cdot S\gamma \quad (2)$$

Em 1975, Vesic, realiza uma contribuição para a engenharia de fundações, aprimorado assim o cálculo de capacidade de carga de fundações diretas, conforme explica Cintra et. al.(2011). Vesic, propôs duas alterações na equação de Terzaghi e Peck, utilizando a equação de Caquot e Kerisel, para a determinação de Ny , a segunda modificação consistiu na utilização dos fatores S de De Beer (1967).

5 METODOLOGIA

5.1 Coleta de Amostras

O referido estudo foi realizado com base nos resultados de ensaios de amostras indeformadas com aresta de 30 cm coletadas na profundidade de 2 m, conforme ilustrado na figura 4.

Figura 4. Coleta de amostras indeformada

Na figura 5 e ilustrado a parafinação do bloco de amostra indeformado.

Figura 5. Parafinação de amostras indeformada

A campanha de investigação resultou na coleta de 16 blocos de amostras indeformadas.

Após a chegada das amostras em laboratório realizou-se a talhagem das mesmas em caixa bipartida com dimensão de aproximadamente 5 x 5 cm.

Realizou-se a talhagem de 6 corpos de prova por bloco de indeformada, sendo 3 corpos de ensaiados em situação de inundado, ou seja, caixa de condicionamento de amostra com água e 3 ensaios na situação não inundada. E ilustrado

na figura uma amostra em meio ao procedimento de talhagem.

Figura 6. Talhagem da amostra em caixa 5 x 5 cm

5.2 Obtenção de Resultados

Os ensaios foram realizados com emprego de equipamento servo controlado. As amostras sofreram um estágio de pre-adensamento, para o início do carregamento.

Foram empregados tensões normais de 50, 100 e 150 KPa, as velocidades adotadas foram estimadas com base no estágio de pre-adensamento.

Figura 7. Gráfico de tensão cisalhante

Podem ser observados na figura 7 o gráfico de tensão cisalhante versus deformação. Já na figura 8 e ilustrado a envoltória de resistência ao cisalhamento.

Figura 8. Envoltória de Resistência

5.2 Determinação da Taxa de Tensão Admissível

De posse dos dados obtidos na realização dos ensaios, empregou-se o método teórico de Terzaghi adaptado por Vesic para a determinação da taxa de tensão admissível, além disso empregou-se os parâmetros obtidos nas duas modalidades de ensaios, não inundado e inundado.

Visto a necessidade de utilização de um protótipo de fundação, considerou-se uma fundação com dimensões de projeção 1 x 1 m, assente a 2 m de profundidade.

6 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com a realização dos ensaios obteve-se os parâmetros dispostos na tabela 2, os quais são pares de ângulo de atrito e coesão para ambos os estados de ensaio.

As amostras são enumeradas pela sigla PI, a qual se refere a abreviatura de poço de inspeção, seguido de um número qualquer, utilizado pela empresa executora das coletas.

A tabela 2 também é apresentada os valores de peso específico “in-situ” e a classificação unificada dos solos SUCS.

É passível de observação a variação dos parâmetros devido a variação da tipologia de ensaio. Já na tabela 3 é observado as tensões admissíveis obtidas em kgf/cm².

Tabela 2. Resultados de ensaios

AMOSTRA	SUCS	PESO ESPECÍFICO NATURAL (KN/m ³)	PARÂMETROS DE RESISTÊNCIA		
			CONDIÇÃO	ÂNGULO DE ATRITO	COESÃO (KPa)
PI 11	CM	12,76	NÃO INUNDADO	26,45	114
			INUNDADO	17,64	28
PI 12	SM	11,52	NÃO INUNDADO	45,06	35
			INUNDADO	31,95	90
PI 13	CS	11,91	NÃO INUNDADO	40,20	51
			INUNDADO	3,21	30
PI 14	CS	12,14	NÃO INUNDADO	44,15	45
			INUNDADO	23,05	20
PI 18	SC	16,10	NÃO INUNDADO	46,07	25
			INUNDADO	39,92	17
PI 19	SC	13,69	NÃO INUNDADO	38,09	33
			INUNDADO	22,47	51
PI 21	MC	15,27	NÃO INUNDADO	42,63	77
			INUNDADO	28,68	64
PI 22	CS	14,80	NÃO INUNDADO	48,63	34
			INUNDADO	36,57	40
PI 23	CS	15,10	NÃO INUNDADO	50,88	0
			INUNDADO	25,11	23
PI 24	CS	15,83	NÃO INUNDADO	37,24	29
			INUNDADO	25,66	20
PI 25	CS	12,35	NÃO INUNDADO	27,36	12
			INUNDADO	22,21	27
PI 26	CS	15,27	NÃO INUNDADO	38,00	21
			INUNDADO	24,60	17
PI 27	CS	13,14	NÃO INUNDADO	44,78	13
			INUNDADO	27,14	20
PI 28	CS	13,89	NÃO INUNDADO	34,09	0
			INUNDADO	29,58	0
PI 29	CS	14,13	NÃO INUNDADO	38,50	60
			INUNDADO	32,39	13
PI 30	CS	15,31	NÃO INUNDADO	45,46	20
			INUNDADO	42,10	27

Tabela 3. Taxas de tensão admissível

AMOSTRA	SUCS	CONDIÇÃO	TAXA DE TENSÃO ADMISSÍVEL (kgf/cm ²)
PI 11	CM	NÃO INUNDADO	13,70
		INUNDADO	10,74
PI 12	SM	NÃO INUNDADO	44,77
		INUNDADO	13,53
PI 13	CS	NÃO INUNDADO	26,52
		INUNDADO	0,67
PI 14	CS	NÃO INUNDADO	51,69
		INUNDADO	2,29
PI 18	SC	NÃO INUNDADO	48,81
		INUNDADO	17,20
PI 19	SC	NÃO INUNDADO	9,48
		INUNDADO	3,91
PI 21	MC	NÃO INUNDADO	49,71
		INUNDADO	8,34
PI 22	CS	NÃO INUNDADO	53,78
		INUNDADO	15,17
PI 23	CS	NÃO INUNDADO	34,38
		INUNDADO	3,34
PI 24	CS	NÃO INUNDADO	15,37
		INUNDADO	3,57
PI 25	CS	NÃO INUNDADO	2,82
		INUNDADO	2,48
PI 26	CS	NÃO INUNDADO	15,21
		INUNDADO	3,58
PI 27	CS	NÃO INUNDADO	34,88
		INUNDADO	3,59
PI 28	CS	NÃO INUNDADO	5,14
		INUNDADO	2,98
PI 29	CS	NÃO INUNDADO	27,28
		INUNDADO	5,69
PI 30	CS	NÃO INUNDADO	43,86
		INUNDADO	29,72

No gráfico ilustrado na figura 9 e possível observar a variação de tensão admissível, sendo a série 1 aquelas correspondentes ao ângulo de atrito e coesão determinados pelo método não inundado, já a série 2 correspondente aos valores obtidos com a aplicação dos parâmetros do no estado inundado.

Figura 9. Taxas de tensão admissível

Na tabela 10, podemos observa a variação da taxa de tensão admissível em porcentagem.

Figura 10. Variação de taxa de tensão admissível

E observado uma variação média harmônica de 30,95 % entre os valores obtidos em ambos os ensaios.

7 CONCLUSÃO

Com a realização do tratamento de dados os que consistiu na disposição dos dados, foi possível observar que na totalidade das 16 amostras os ensaios de cisalhamento direto quando realizado na modalidade não inundado apresenta parâmetros de resistência superiores ao método tradicional. Quanto a coesão a mesmo a não segue a mesma linearidade quando

comparadas.

Pode se concluir que a variação média de taxa de resistência admissível e de cerca de 30,95% para o conjunto de amostras ensaiadas.

A variação da taxa de tensão se dá principalmente pela variação de poropressão e pela quebra da ligação cimentante que une a estrutura dos solos lateríticos.

E perceptível que a adoção da metodologia de ensaio de cisalhamento direto em estado inundado e de vital importância para a conservação da segurança do projeto de fundações de torres de transmissão, visto a impossibilidade de impedir a saturação do solo onde a sapata e assente.

REFERÊNCIAS

- Pinto, Carlos S. (2006). Curso Básico de Mecânica dos Solos em 16 Aulas. São Paulo: Oficina de Textos, 3ª ed.
- Caputo, Homero P. (2006). Mecânica dos Solos e Suas Aplicações. Rio de Janeiro: LTC, 6 ed.
- RADAM. (1974). Levantamento de Recursos Minerais. Rio de Janeiro: DNPM.
- Ortigão, J.A.R. Introdução a Mecânica dos Solos dos Estados Críticos. Rio de Janeiro: Terratek, 3 ed.
- Das, Braja M. (2014). Fundamentos da Engenharia Geotécnica. São Paulo: Cengage Learning.
- Cintra, Jose C.; Aoki, Nelson; Albiero, Jose H. (2011). Fundações Diretas Projetos Geotécnicos. São Paulo: Oficina de Textos.